

Gürcistan'ın AB ve NATO'ya Katılma Çabası ve Bu Bağlamda Rusya ile İlişkileri

Georgia's Efforts to Join the EU and NATO and Its Relations with Russia in This Context

*Ahmet ÖZDEMİR**

Başvuru Tarihi: 10.03.2026

Kabul Tarihi: 07.06.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022400

Özet

Bu çalışma Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılma yolundaki süreci ve bu bağlamda Rusya'nın tutumunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmanın temel sorusu şudur: Batı ile ilişkileri kötüye giden Gürcistan'ın Rusya politikası ne yönde ilerlemiştir. Makalede şu iddia sınanmıştır: Gürcistan'ın AB ve NATO'ya üye olma hedefine Rusya karşı çıkmıştır; Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen yabancı etkinin şeffaflığı yasasından dolayı Tiflis'in AB ile ilişkileri bozulmuştur. Çalışmada süreç analizi yöntemine başvurulmuş, toplanan veriler nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak Gürcistan, bir taraftan Rusya ile ilişkilerini normalleştirmek isterken diğer taraftan AB'ne ve NATO'ya katılmayı ümit etmiştir. Lakin Rusya'nın arka bahçesinde AB ve NATO politikalarının derinleşmesine müsaade etmeyeceği anlaşılmıştır. Rusya, Güney Kafkasya'da atılan tüm adımları kendisine yönelik bir tehdit olarak algılamış, Amerika Birleşik Devletleri, NATO üzerinden bölgede etkili olmaya çalışsa da Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi bunun pek de kolay olmayacağı gün yüzüne çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Rusya, Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası

Abstract

This study aims to examine Georgia's accession process toward the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organization (NATO), as well as Russia's stance within this context. The central research question is as follows: How has Georgia's policy toward Russia evolved amid the deterioration of its relations with the West? The article tests the following argument: Russia has opposed Georgia's aspiration to join the EU and NATO, while Tbilisi's relations with the EU have deteriorated due to the adoption of the Law on Transparency of Foreign Influence by the Georgian Parliament. The study employs process-tracing as its methodological framework, and the collected data are analyzed through qualitative content analysis. The findings indicate that Georgia has sought to normalize its relations with Russia while simultaneously maintaining its aspiration to join the EU

*Doktora Adayı, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, ahmetozdemir2@trakya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3364-9805

and NATO. However, it has become evident that Russia is unwilling to allow the deepening of EU and NATO policies within what it perceives as its sphere of influence. Russia has viewed virtually all initiatives undertaken in the South Caucasus as threats to its security interests. Although the United States has sought to expand its influence in the region through NATO, developments during the Russia–Ukraine War have demonstrated that achieving this objective is far from straightforward.

Keywords: Georgia, European Union, North Atlantic Treaty Organization, Russia, Foreign Influence Transparency Act

1. Giriş

Gürcistan, Batı ile bütünleşmeyi amaç edinmiş, Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üyelik hedefleri, güvenlik ve dış politika stratejisinin merkezinde yer almıştır. Ülkenin Batı yönelimli politikaları, Güney Kafkasya'yı kendi nüfuz alanı içinde gören Rusya ile ilişkilerde gerilimlere yol açmıştır.

Bu çalışma, Tiflis'in AB ve NATO'ya katılma yolundaki süreci ve bu bağlamda Moskova'nın tutumunu ortaya koymayı gaye edinmiştir. Makalede Gürcistan'ın AB, NATO ve Rusya ile ilişkilerine odaklanılmıştır. Araştırmada şu iddialar sınanmıştır: Gürcistan'ın AB ve NATO'ya üye olma hedefine Rusya karşı çıkmıştır; Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen yabancı etkinin şeffaflığı yasasından mütevellit Tiflis'in AB ile ilişkileri bozulmuştur. Çalışmada Gürcistan'ın AB'ne üye olma çabası ve NATO'ya katılma sürecindeki gelişmelere yer verilmiş; Rusya ile ilişkileri ele alınmıştır.

2. Literatür Taraması

Türkçe ve İngilizce yazında Gürcistan'ın Rusya ve Batı ile ilişkilerini irdeleyen eserler mevcut olup, Phutkaradze, “Teritoryal Çatışma ve Çözüm Dinamikleri: Gürcistan Örneği” başlıklı kitabında Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığını kazanması akabinde Moskova karşıtı, Batı taraflısı politika sürdürmeye çalıştığını ve bunun Rusya'yı rahatsız ettiğini kanıtlamıştır. Moskova'nın Gürcistan'daki etnik grupları kullanarak menfaatleri için iç işlerine müdahalede bulunduğunu ortaya koymuştur. Samaçablo ve Abhazya sorununun sıcak askeri çatışmaya evrilme tehlikesinin her zaman var olduğunu ve meselenin donmuş halde durduğunu belirtmiştir. (Phutkaradze, 2023)

Polat, “NATO ve Rusya Federasyonu'nun Yeni Mücadele Alanı: Karadeniz” başlıklı makalesinde Soğuk Savaş akabinde NATO'nun batıdan doğuya doğru Karadeniz'e dek genişlemeyi sürdürdüğünü dile getirmiştir. 2004'te Bulgaristan ve Romanya'nın pakta katılması ve Gürcistan ve Ukrayna ile iyi ilişkiler kurması sayesinde Brüksel'in Karadeniz'de etkinliğini artırdığını vurgulamıştır (Polat, 2017a).

Křiz & Shevchuk, “Georgian readiness for NATO membership after Russian-Georgian armed Conflict” başlıklı çalışmada, Gürcistan'ın demokrasi inşası, askeri hazırlık ve komşularıyla olan toprak anlaşmazlıklarının çözümü alanlarında eksiklikleri bulunduğunu ortaya koymuştur. Gürcistan halkının ülkenin NATO'ya üyeliğine destek verdiğinin altını çizmiştir (Křiz & Shevchuk, 2011).

Marten, “Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s” başlıklı makalesinde NATO'nun Balkanlar'da genişleyen rolünün Rusya için rahatsız edici olduğunu ifade etmiştir. ABD'nin ve NATO'nun Rusya'ya danışmadan ve onayını almadan bölgede hava saldırıları düzenlemeyi göze alabildiğine dikkat çekmiştir (Marten, 2017).

Bu makale yukarıda ortaya konan yazındaki hâkim görüşleri desteklemesi ve Gürcistan'ın Rusya, AB ve NATO ile ilişkilerinde güncel durumu ortaya koyması bakımından literatüre mütevazı bir katkı sunmayı gaye edinmiştir.

3. Teorik Çerçeve ve Yöntem

Kenneth N. Waltz, 1970'li senelerin sonlarında realizmi geliştirerek neorealizmi inşa etmiştir. Waltz'a göre, uluslararası düzende adaleti ve devletlerin güvenliklerini oluşturabilecek hiçbir üstün güç olmadığından, uluslararası düzenin yapısı anarşiktir. Düzenin aktörleri egemenlik ve hukuk yönünden eşit olan ve güç durumlarına göre ayrışan devletler, anarşik düzende kendi güvenliklerini kendilerinin oluşturmaları gerekmektedir. Aktörlerin öncelikli amaçları, varlığını devam ettirebilmek ve güvenliklerini sağlamak adına güçlerini çoğaltmaktır (Güneş, 2013, s. 180). Neorealistler güvenliği daha fazla önemsemektedirler ve bu durumu "yüksek politika" olarak adlandırmışlardır. Ekonomik ilişkileri ikinci planda tutmuşlar ve bunu "alçak politika" biçiminde ifade etmişlerdir (Bozdağlıoğlu & Özen, 2004, s. 62-63). Neorealizm açısından savaş kaçınılmazdır, lakin nükleer bir çağda savaş çıkma ihtimali azdır. Nükleer silahlar bir anlamda caydırıcılık ve güç dengesi gayesi taşırlar. Zaten neorealizm bir anlamda Uluslararası sistemin yapısını kaos değil, bir denge biçiminde görür. Bu güç dengesini yalnızca barışın korunması şeklinde açıklar (Seval, 2017, s. 470-471). Alexander Wendt'e göre, bir devlet ancak baskın ulusal güvenlik söyleminin yeniden şekillendirilmesi yoluyla çıkarlarının doğasını ve bu çıkarları elde etmek için izlediği politikaları yeniden tanımlayabilir. Rusya örneğinde, elitlerin ortak ulusal güvenlik söylemi, sınırlı sayıda büyük gücün egemen olduğu bir dünyada Rusya'nın büyük bir güç olarak konumunu teşvik etmeye ve güçlendirmeye açıkça odaklanmıştır (Mankoff, 2010).

Çalışmada süreç analizi yöntemine başvurulmuş, Rusya ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, NATO, resmi internet adresinden, AB Komisyonu Raporlarından, Chatham House, Freedom House, Carnegie Endowment, RAND, ECFR, IISS gibi çevrim içi düşünce kuruluşları ile araştırma merkezlerindeki makale ve raporları taranmış ve ulusal & uluslararası çevrim içi haber sitelerinden yararlanılmıştır. Yerli ve yabancı makalelerden, lisansüstü tezlerden faydalanılmıştır. Toplanan veriler nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur.

4. Bulgular

4.1. Gürcistan'ın AB'ne Üye Olma Çabası ve Yaşanan Gelişmeler

Gürcistan'ın Avrupa'ya ve Atlantik oluşumuna uyum süreci 1990'ların ilk yıllarında başlamış, 1996'da AB ile Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması imzalanmış ve anlaşma 1999'da yürürlüğe girmiştir (Chkhikvadze, 2019). Gürcistan, 2014'te AB ile Ortaklık Anlaşmasını kabul etmiştir. (European Commission, 2014a) Söz konusu anlaşma, iki taraf için de siyasi birlik ve ekonomik uyumun temelini oluşturmuştur. 28 Mart 2017 tarihinden itibaren Gürcistan vatandaşları, Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına kavuşmuştur (Bıdzınashvili, 2023, s. 218).

Gürcistan'ın AB adaylığını elle tutulur bir olguya dönüştüren Rusya-Ukrayna Savaşı olmuş (Ceylan, 2024) Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği dayanışma, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan için tarihi bir fırsat penceresi açmıştır. Söz konusu ülkeler Avrupa entegrasyon süreçlerini hızlandırma şansını yakalamıştır (Kakachia & Kakabadze, 2022). Tiflis, Mart 2022'de birliğe katılım için başvuru yapmış ve Brüksel, Aralık 2023'te Gürcistan'a adaylık statüsü vermiştir (SDE, 2024a). Gürcistan halkının, yüzde 83'ü AB'ne üyeliği desteklemiştir (European Commission, 2022b). Temmuz 2022'de Gürcü Rüyası Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, eğer Rusya-Ukrayna Savaşına dahil olursak, Aralık

2022’de AB adaylık statümüz garanti altına alınacak, bu savaş Gürcistan için yıkıcı olacak bu yüzden bundan kaçınmak için her şeyi yapmalıyız diye beyanat vermiştir (Interpressnews, 2022).

Eylül 2023’te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, BM 78. Genel Kurulunda ülkesinin topraklarının yüzde yirmisinin halen Rus işgalinde olduğunu belirtmiş ve Rusya’ya baskı uygulanmasını talep etmiştir. Gürcistan’ın AB’ye üye olmasının hükümetinin jeopolitik önceliği olduğuna işaret etmiş, AB ile uyum sürecine etkili biçimde devam ettiklerini ve gereken reformları yaptıklarını bildirmiştir. (TRT Haber, 2023c). Ancak Gürcistan’da yabancı etkinin şeffaflığı yasasının kabulünün ardından AB Büyükelçisi Pawel Herczynski, 9 Temmuz 2024 tarihinde Tiflis’in katılım sürecinin durdurulduğunu açıklamıştır. Karar kapsamında AB’nin Gürcistan’a 2024 senesi için 30 milyon avroluk mali yardımın dondurulduğu açıklanmıştır (Euneighbourseast, 2024). AB ayrıca 2024’ün Ekim ayında kabul edilen LGBTQ karşıtı yasa sebebiyle, Gürcistan’ın son bir yıldaki otoriterleşmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu gizlememiştir (Hess, 2024).

AB Delegasyonu, AB’nin 2019-2024 seneleri arasında Gürcistan’daki 170 sivil toplum kuruluşuna 47 proje için 46,1 milyon euro tahsis ettiğini açıklamıştır (Sputnik Türkiye, 2024h). Kasım 2024’te Herczynski, Gürcistan’ın hali hazırda 121 milyon dolarlık yardımı kaybettiğini ve hükümetin tutumunun değişmezse AB üyesi olamayacağını savunmuştur (Sputnik Türkiye, 2024a). AB, karşılıklı vizesiz seyahat anlaşmasını dondurmıştır. (TR Euronews, 2025f). Almanya, Gürcistan’ın AB ile bütünleşmeden ayrılmasını öne sürerek 237 milyon euro’luk projeleri askıya almıştır. Gürcistan hükümeti, parayla, adaylıkla müzakerelerin açılma(ma)sıyla yapılan şantajın kesinlikle kabul edilemez olduğunu dile getirmiştir (Sputnik Türkiye, 2024i).

Gürcistan Parlamento Başkanı Salya Papuaşvili, Tiflis’i Moskova’yla savaşa çekmek için Avrupalıların çabaladığını, Kiev’e paralı asker gönderilmesini ve Moskova’ya yaptırımlar yapılmasını istediklerini beyan etmiştir. Ayrıca Gürcü yetkililerin Washington’dan gelen şartsız desteği bir baskı mekanizması gibi gördüğünü açıklamıştır (Sputnik Türkiye, 2024i). Ekim 2024’te eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili, ülkesinin Rusya’ya karşı ikinci cephe açılması için baskı yapıldığını dile getirmiştir. Batılı ülkelerden birinden bir üst düzey yetkilinin kendisine Moskova’ya karşı savaşmayı önerdiğini ve kendisinin de kaç gün dayanabileceğimizi düşünüyorsunuz? sorusunu yönelttiğini ve üç ya da dört gün yanıtını aldığını bildirmiştir (Sputnik Türkiye, 2024j). Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, ortakların ülkesinin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermesinin lüzumuna değinmiştir. Yabancı politikacıların-bürokratların, içişlerine sıkça karışmaya çabaladıklarını dillendirmiştir. Örnek olarak Rusya’ya yaptırım uygulama talebini göstermiş, talebin ülke ekonomisinin ilk senesinde yüzde on küçülme anlamına geldiğini belirtmiştir. Bu durumun ülkesi, insanlar ve toplum için felaket yaratacağını bu yüzden bu tür müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ve gelecekteki her çeşit müdahale teşebbüsüne karşı savunmaya geçeceklerini bildirmiştir (Sputnik Türkiye, 2024k). Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, ülkesinin AB ile uyumunun Gürcistan’ın menfaatine olduğunu ve birlikten karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayalı bir yaklaşım beklediklerini ifade etmiştir (TRT Haber, 2024d). Diğer taraftan AB ve NATO, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki hamlelerinden endişe duymuştur. Gürcistan’da 26 Ekim 2024’teki seçimlerden sonra oylamanın özgür ve adil olmadığı gerekçesiyle protestolar yaşanmış, Batı yanlısı muhalefet liderleri tutuklanmış ve AB’ne katılım girişimini durdurma kararına karşı protestolar sürmüştür (TR Euronews, 2025g). Avrupa Komisyonu, Gürcistan’daki demokratik gerileme sebebiyle 2024 Haziran’ından Temmuz 2025’e dek ortaklık anlaşması kapsamında hiç toplantı yapılmadığını ve hükümetin yönünü değiştirerek AB ile ilişkilerini yeniden canlandırmakla yükümlü olduğunu bildirmiştir (Gurcistanhaber, 2025). AB, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA), Avrupa Komisyonu tarafından Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım (TACIS), Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Doğalgaz Taşımacılığı (INOGATE) gibi projeler ile bölgeyi Avrupalılaştırmaya çabalamışsa da (Bozkuş, 2023, s. 79) Gürcistan’ın AB’ne katılması, Rusya

penceresinden Ukrayna Savaşı akabinde yeni bir savaş cephesi açabileceğine dair güçlü bir ihtimali kanıtlamıştır (Gerayova, 2023).

2025 genişleme raporunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'nin 2024'te Gürcistan'ın AB üyelik sürecinin fiilen durdurulduğu yönündeki sonuçlarından buyana durumun kötüleştiğini, hukukun üstünlüğünün hızla aşınması ve temel haklara ciddi kısıtlamalar getirmesiyle belirginleşen demokratik gerileme yaşandığını kaydetmiştir (EU Enlargement, 2025). Gürcistan'daki demokratik gerilemeye ilişkin, sert önlemlerin alınması gündeme gelmiş olsa da Macaristan ve Slovakya'nın fiili vetoları nedeniyle AB çapında yaptırımlar konusu karmaşık hale geldiğinden, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olanları, hesap verebilir hale getirme çabaları bireysel devletlere kalmıştır (Kennedy & Dunbar, 2025).

ABD hükümeti, yeni yasa ve protestoları bastırmak için şiddet kullanılması da dahil olmak üzere bazı suistimallere yanıt olarak, çok sayıda Gürcü yetkiliye yaptırım uygulamıştır. Hükümet, 2028 yılına kadar AB ile daha fazla entegrasyon görüşmesi yapmayacağını açıklamış ve bu durum yeni protestolara yol açmıştır. (Freedom House, 2025a).

Gürcistan Başbakan Yardımcısı Maka Botchorishvili, 27 Nisan 2026 tarihinde AB Büyükelçisi Herczynski ile bir araya gelmiş ve toplantıda Brüksel'in Gürcistan'a yönelik mevcut politikasının yanı sıra ülke ile ilgili atılan adımların ve yapılan açıklamaların taraflar arasındaki güveni zedelediğini ve Gürcistan-AB ortaklığını olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Bakan ayrıca, hükümetin yapıcı diyaloga her zaman hazır olduğunu gösterdiğini ve AB'nden adalet ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım beklediklerini kaydetmiştir (Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 2026d).

Avrupa Konseyi üye devletleri, Gürcistan'ın Rusya'ya karşı açtığı devletlerarası davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararları memnuniyetle karşılamıştır. Bu kararlar, Moskova'nın Abhazya ve Tskhinvali bölgelerinin işgali sırasında ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu tespit etmiştir. AİHM'nin 14 Ekim 2025'te verdiği ve Strasbourg Mahkemesi'nin Gürcistan-Rusya davasında, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarında etkilenen 29.000'den fazla vatandaşın yararına Moskova'nın 253 milyon Euro tazminat ödemesine hükmettiği kararı da memnuniyetle karşılamıştır. Kararda, Rusya'nın AB arabuluculuğuyla varılan 12 Ağustos 2008 tarihli ateşkes anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği ve Gürcistan'ın Abhazya ve Tskhinvali bölgelerinde yasadışı askeri varlığını sürdürdüğü belirtilmiştir. Bakanlar Komitesi'nin kararında üye devletlerin, 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları 4. Zirvesi'nde kabul edilen ve örgüt üye devletlerinin liderlerinin Rusya'yı uluslararası yükümlülüklerine uymaya ve güçlerini Gürcistan topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz çekmeye çağırıldığı Bildirgeyi memnuniyetle karşıladığı belirtilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın AİHM kararlarını uygulamaya ve Avrupa Konseyi'nin izleme mekanizmalarının Gürcistan hükümetinin kontrolü dışında kalan topraklara derhal ve engelsiz erişimini sağlamaya davet etmiştir (Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 2026c).

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Nisan 2026'da yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın Rusya karşıtı askerî girişimleri teşvik ettiği, darbe girişimlerini desteklediği, Gürcü toplumuna yabancı değerleri empoze ettiği ve ekonomik araçlar da dâhil olmak üzere Gürcistan'ı kendi kültürü ve kimliğinden uzaklaşmaya zorladığı ileri sürülen bir bloğa katılma isteğinin anlaşılmasının güç olduğunu ifade etmiştir. Gürcistan'ın AB'ne katılımının ulusal egemenliğin Brüksel merkezli kurumlara devredilmesi anlamına geleceğini, bu durumun ülkenin turizm sektörüne zarar verebileceğini ve sınırın farklı taraflarında yaşayan akrabalar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini ileri sürmüştür. Ekonomik açıdan bile Gürcistan'ın AB üyeliğinin olası görünmediğini kaydetmiştir. (Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2026a).

4.2. Gürcistan'ın NATO'ya Üye Olma Çabası ve Yaşanan Gelişmeler

NATO ile Gürcistan arasındaki ilk resmi temas 1993 Haziran'ında kurulmuş, 23 Mart 1994'te "Barış İçin Ortaklık", Aralık 1995'te NATO-Gürcistan İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır (Bezhanishvili, 2009, s. 23-24). Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği, 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan çatışmaların ardından stratejik bir mesele haline gelmiş ve 19 Ağustos 2008 tarihinde NATO-Gürcistan Komisyonu kurulmuştur (Özkan, 2010, s. 10). 2008 Bükreş Zirvesinde Gürcistan'ın NATO'ya üye olabileceği dile getirilmiştir (Avar, 2021, s. 313). ABD'nin Gürcistan'a verdiği destek, 2009 yılının Ocak ayında imzalanan ABD-Gürcistan Stratejik Ortaklık Şartı'na yansımıştır (Nichol, 2014, s. 7). Lizbon Konferansı'nda stratejik konseptinde NATO'nun Gürcistan ile ortaklığını geliştirmek ve sürdürmek arzusu belirtilmiştir (Polat, 2017a, s. 54). Mayıs 2013'te Gürcistan Başbakanı İvanişvili ülkesinin bir taraftan Rusya ile ilişkilerini normalleştirmek isterken bir taraftan da kısa sürede NATO'ya katılmayı ümit ettiğini açıklamıştır. Avrupalı ülkelere Slovakya'yı örnek göstermiş ve Slovakya'nın Rusya ile ilişkisini bozmadığını ve NATO'ya da katıldığını kaydetmiştir. NATO ve Rusya ile iyi ilişkilerin kurulabileceğini savunmuştur (TR Euronews, 2013h).

Temmuz 2016'da Amerikalı yetkililer, Tiflis ziyaretinde Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve NATO ile uyumunu desteklediklerini bildirmiştir. Tiflis'in Moskova'nın bölgedeki politikalarından endişe duymaya başladığı vurgulanmıştır (TR Euronews, 2016i). Ağustos 2017'de NATO'nun "Noble Partner 2017" tatbikatı yapılmış (TR Euronews, 2017i) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan, NATO üyesi olacak müttefikler bunu teyit ettiler diye konuşmuştur. Üyelik için Tiflis ile çalışmayı sürdüreceklerini, Gürcistan yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığını bildirmiştir (NTV, 2018c). Öte yandan Rusya tarafından karşıt görüşler dile getirilmiş Medvedev, Gürcistan'ın NATO'ya girmesinin yıkıcı sonuçlara sebep olabileceğini; Putin ise NATO'nun genişlemesine karşı olduklarını beyan etmiştir (SDE, 2018b). Stoltenberg, Tiflis ile Moskova'nın barış içinde olmasını istediklerini, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü somut biçimde desteklediğini dile getirmiştir. Karadeniz'in güvenliğinin NATO için son derece önemini ve Gürcistan ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etmiştir. Rusya'nın bölgedeki çıkarlarının varlığına değinmiş, Gürcistan'ın NATO'ya üye olması için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizmiştir. Gürcistan-NATO uyumunun yalnızca Tiflis ve Brüksel'in vereceği bir karar olduğunu vurgulamış, Abhazya ile Güney Osetya'yı Gürcistan'ın bir parçası addetmiştir (NTV, 2019d). Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Ekim 2019'da Batum'daki NATO toplantısı akabinde Karadeniz'in güvenliği hususunda iş birliğinin daha etkin olmaya başladığını belirtmiştir. NATO'ya üye ülkelere üyelikleri hususunda destek beklediklerini açıklamıştır. Genel Sekreter Yardımcısı Rose Eilene Gottemoeller, Gürcistan'ın NATO ile uyum yolunda demokratik reformlar gerçekleştirdiğini, ordusunu yenilediğini, savunma bütçesini artırdığını ifade etmiştir. Rusya'nın Gürcistan'a ait bölgelerinden askerlerini çekme çağrısı yapmıştır. Karadeniz bölgesinde Rusya'dan endişe duyduklarını bu sebeple Gürcistan ile iş birliğini güçlendirdiklerini kaydetmiştir (NTV, 2019e). Yaşanan gelişmeler Rusya tarafını rahatsız etmiş Putin, Aralık 2021'de NATO'nun Rusya sınırlarına genişlemesine askeri yanıt vereceğini duyurmuş ve gerilimin artmasından Washington'u sorumlu tutmuştur. Silahlı çatışmanın ve kan dökülmesinin istemedikleri bir çözüm olduğunu, sorunları siyasi ve diplomasi yoluyla çözmeyi arzuladıklarını açıklamıştır. Rusya, Kiev ve Tiflis'in NATO'ya üyeliğine karşı çıkmış, iş birliğinden vazgeçmesini beklemiştir (TR Euronews, 2021j). Ukrayna ile Kırım ve Karadeniz; Gürcistan ile de Güney Osetya ve Abhazya sorunları sebebiyle Kiev ve Tiflis'in NATO'ya üye olması halinde Moskova'nın zor durumda kalacağı düşünülmüştür (Erkan, 2016, s. 47). Öte yandan NATO'nun kurallarına göre toprak anlaşmazlıklarına sahip devletler örgüte üye olarak kabul edilmemiştir (Küçük, 2018). 3 Temmuz 2022 tarihinde Radio Free Europe ve Radio Liberty'nin Gürcistan Servisince yayımladığı haberde Kamuoyu yoklamaları, Gürcistan nüfusunun en az yüzde 80'inin Rusya'dan gelen tehdit algısı nedeniyle AB'ye ve NATO'ya katılma planlarını desteklediğini ortaya koymuştur (RFE/RL's Georgian Service, 2022). 11 Temmuz 2022 tarihinde

açıklanan bir ankette de Gürcistanlıların yaklaşık yüzde 88'nin AB üyeliğini, yüzde 75'inin ise NATO üyeliğini desteklediği gün yüzüne çıkmıştır (Parulava, 2022).

Stoltenberg, Rusya'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasında, seçimlerin özgür ve adil olmadığını; Gürcistan ve Ukrayna'ya ait bölgelerinde seçim düzenlemesinin bütünüyle yasadışı olduğunu ifade etmiştir. Tiflis'in karmaşık güvenlik sorunları ile yüz yüze geldiğini ve Rusya'nın emperyal hedeflerinin peşinde koşmaya devam ettiğini belirtmiştir. Kobahidze ile Karadeniz'in güvenliği konusunu ele aldıklarını bildirmiştir (NTV, 2024f). 17 Eylül 2024'te Gürcistan ve NATO üst düzey yetkilileri JTEC'de bir araya gelmiş ve NATO-Gürcistan paketinin onuncu yıl dönümünü kutlamıştır. NATO Harekattan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Sam, Tiflis'in NATO'nun temel değerlerine bağlı kalmasının önemini vurgulamış ve NATO'nun Gürcistan'ın egemenliğine ve bütünlüğüne verdiği desteği yenilemiştir (NATO, 2024).

NATO-Gürcistan komuta ve kurmay tatbikatı 28 Nisan 2025'te Gürcistan'da başlamış, Ermenistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere 17 üye ve ortak ülke, tatbikata katılmıştır.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'ya göre NATO, Güney Kafkasya ülkelerini kendi etki alanına dâhil etme politikasını sürdürmüştür. Zakharova, İttifakın bölge ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği mekanizmalarını, kendi standart ve değerlerini yaygınlaştırmak, savunma sistemlerini yeniden yapılandırmak ve söz konusu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gelişimi ile iç ve dış politikaları üzerinde nüfuz kurmak amacıyla kullandığını ileri sürmüştür. Ayrıca NATO'nun Güney Kafkasya'daki faaliyetlerinin bölgesel güvenliği güçlendirmeyi değil, istikrarsızlık ve askerî-siyasi gerilim ortamı yaratmayı amaçladığını iddia etmiştir. Bloğun nihai amacının Rusya ile jeopolitik çatışma söz konusu olduğunda, ülkelerin potansiyelini ve kaynaklarını "kolektif Batı'nın menfaatleri doğrultusunda kullanıldığını öne sürmüştür. (Rusya Dışişleri Bakanlığı 2025d). Gürcistan, Temmuz 2025'te NATO askeri tatbikatına ev sahipliği yapmıştır (TR Euronews, 2025k).

7 Mayıs 2026'da Gürcistan Başbakan Yardımcısı Botchorishvili, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Kevin Hamilton ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Hamilton, Gürcistan tarafına ortak Avrupa-Atlantik güvenliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunmuş ve İttifak'ın Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan koşulsuz desteğini yinelemiştir (Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 2026b).

ABD, Gürcistan'da çıkarılan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası nedeniyle Tiflis'e yönelik 95 milyon dolar yardım miktarının askıya alındığını duyurmuştur. Gürcistan'ın bağımsızlığından beri 6,2 milyar dolardan fazla destek sağlandığını açıklamıştır (Sputnik Türkiye, 2024l). Kobakhidze, Tiflis ve Washington ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının lüzumunu belirtmiş olsa da Washington, Tiflis'in söz konusu yasayı kabul etmesi akabinde Gürcistan'a vize kısıtlaması getirmiştir (Sputnik Türkiye, 2024m). ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın stratejik ortaklığın temel ilkelerini ihlal ettiğini açıklamış, Tiflis'in AB'ye katılımını askıya almasından üzüntü duyduklarını kaydetmiştir. (Sputnik Türkiye, 2024n). Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili yapmış olduğu açıklamada mevcut gerginliği ortaya koymuş, Ukrayna'da çatışmaların başladığında Batı'nın ülkesine baskı uyguladığını ve çatışmaya girmesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etmiştir. Ülkesinin bu talebi reddetmesi akabinde Batı'nın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansınca finans edilen bazı kuruluşlar eliyle Gürcistan'a baskı yapmaya başladığını dile getirmiştir (Sputnik Türkiye, 2025o).

Gürcistan, Batı ile uyumlu olmaya çalışmış, AB uygulamalarını işletmiş, NATO ile tatbikatlar yapmıştır. Diğer taraftan Rusya'nın AB ve NATO'nun genişlemesine müsaade etmeyeceği kanıtlanmıştır (Elmas, 2019, s. 616). Rusya, Güney Kafkasya'da atılan tüm adımları kendisine yönelik bir tehdit olarak algılamış, ABD, NATO üzerinden bölgede etkili olmaya çalışsa da Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi bunun pek de kolay olmayacağı açığa çıkmıştır (Bozkuş, 2023, s. 79-86).

Zakharova, NATO'nun Rusya'ya düşmanca tutumunu sürdürdüğünü ve Güney Kafkasya da dâhil yeni bölgelerde nüfuz alanı oluşturma çabası içinde olduğunu ifade etmiştir. NATO'nun kendisini "savunmacı" bir ittifak olarak tanımlamasına rağmen, saldırgan bir politika izlediğini savunmuş, İttifak'ın diğer devletlerin güvenliği ve çıkarları pahasına kendi norm ve standartlarını dayatma ısrarının ancak istikrarsızlaştırıcı sonuçlar doğurabileceğini iddia etmiştir. Gürcistan örneğinde İttifak'ın temel hedefinin ülkeyi tehlikeli jeopolitik hesaplaşmaların içine çekmek ve çatışmalara sürüklemek olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle Rusya'nın, Güney Kafkasya'nın Avrupa-Atlantik çıkarlar doğrultusunda stratejik bir rekabet alanına dönüştürülmesine ve NATO güçleri ile altyapısının bölgeye konuşlandırılmasına karşı çıktığını vurgulamıştır (Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2025c).

NATO ve Rusya gerginliği hususunda Aleksey Fenenko, yapmış olduğu analizinde günümüze kadar boğazlardan geçişin Montrö Sözleşmesi ile düzenlendiğini, Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin geçişine 21 gün izin verme hakkına haiz olduğunu, süre bittikten sonra geçiş izni için yeniden başvurulması gerektiğini belirtmiştir. Hali hazırda Türkiye'nin bu hususta bağımsız duruşa sahip olduğunun gün yüzüne çıktığını, bu sebeple Washington ve Londra'nın seçenekler bulmak istediğini ifade etmiştir. ABD ve İngiltere'nin Ankara'dan geçiş izni istememek için Bulgaristan ve Romanya'nın limanlarını kiralamaya çalışabileceğini ileri sürmüş örnek olarak Bulgaristan'ın Burgaz limanını göstermiştir. Ayrıca Ukrayna'nın Oçakov limanına işaret etmiş ve orada tam kapsamlı NATO üssü kurulabileceğinin altını çizmiştir. İdeal olanın Gürcistan'ın Poti limanını kiralamak olduğunu savunmuştur. Böylelikle gemilerinin Türkiye'den izin almasına gerek kalmayacağını bildirmiştir (Şuvalova, 2024).

4.3. AB ve NATO Gölgesinde Gürcistan'ın Rusya ile İlişkileri

Rusya için Kafkasya, bir köprü vazifesi görmesi hasebiyle önem arz etmiş, Hazar ve Karadeniz'e kıyısı sayesinde Boğazlar, Akdeniz ve Süveyş kanalına ulaşımına imkân sağlamıştır (Komar & Yılmaz, 2022, s. 35). Asırlardır Gürcistan, bölgede nüfuz sahibi olmayı hedefleyen güçlerin jeostratejik/politik menfaatleri için mücadele ettiği bir ülke olmuştur (Asadov, 2021, s. 256). 2008'deki Rusya-Gürcistan Savaşı'nda Gürcistan'ın AB ve NATO'ya üyelik perspektifi yalnızca siyasal değil aynı zamanda bölgesel güvenliğin teminatı olarak değerlendirilmiştir (Mameduv, 2025, s. 80). Bahsi geçen savaş, AB, ABD ve NATO'ya rağmen yapıldığından günümüze dair net bir mesaj içermiştir (Erkan, 2016, s. 42). Rusya, Osetler ve Abhazları desteklemiş ve onlara "hukuki-siyasi Rus diasporası" statüsünü vererek Gürcistan'ın batıya yönelişini engellemek adına onların haklarını bahane ederek baskı uygulamıştır (Wakızaka, 2020, s. 116). Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri bağımsızlığını ilan etmiş, Moskova bağımsızlığı tanımış Gürcistan bu duruma karşın Rusya ile diplomatik yolları kesmiştir (TRT Haber, 2022a). Moskova'nın Tiflis'e yönelik bu tutumu Gürcistan'ın güvenlik arayışlarına itmiştir. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakashvili, 11 Ağustos 2018 tarihinde meclis önündeki mitingde Rusya önderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) çıkma kararını duyurmuş Gürcistan Meclisi yaptığı toplantıda ülkenin BDT'dan ayrılmasını onaylamıştır (Alsirt, 2009, s. 85-86).

Gürcistan, Rusya ile en uzun sınıra sahip Güney Kafkasya Cumhuriyeti olmakla birlikte Ruslar, stratejik konumu sebebiyle ülkeyi hayati çıkar sahasında görmüştür. Lakin 1990'lardan itibaren Moskova-Tiflis ilişkileri gergin bir seyir izlemiş, gerginliğin odak noktasını ayrılıkçı bölgeler teşkil etmiştir. Gürcistan yönetiminin ABD ve AB ile ilişkilerini geliştirme çabası, NATO'ya üyelik yolunda teşebbüslerde bulunması ve Gürcistan'daki Rus askeri üslerini kapatma kararlılığı, Moskova'yı rahatsız eden gelişmeler olarak göze çarpmıştır (Köktaş, 2015, s. 100). Rusya'nın 2014 senesinde Kırım'ı ilhakı ve 2022 yılında Ukrayna ile savaşı, bir anlamda Moskova'nın yayılımcı tutumuna zemin hazırlamıştır (Götz & Ekman, 2024, s. 202). Gürcistan, sahip olduğu sınırları

koruyabilmek ve daha fazla toprak kaybının önüne geçebilmek için AB ve NATO gibi kurumlara yakınlaşmıştır (Akpınar, 2019, s. 236). Ülke, Doğu ve Batı arasında Hazar Denizi ve Karadeniz bağlantısı üzerinden bir çekişme alanı haline gelmiş, Batı, AB ve NATO üzerinden geliştirdiği kurumsal bağlar ile Gürcistan'ı ileri karakolu durumuna getirmek istemiştir (Yılmaz, 2022, s. 135). Gürcistan, bir görüşe göre diğer Doğu Ortaklığı ülkeleriyle birlikte, kamuoyunu AB, ABD ve NATO'ya karşı kışkırtmayı ve ülkenin Avrupa ile yakın entegrasyon yönündeki eğilimini baltalamayı amaçlayan dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline gelmiştir (Wilkinson & Dekanosidze, 2023).

Gürcistan'ın konumu NATO ve AB için önem taşımıştır. (Alptekin, 2022, s. 165). NATO eliyle ABD ve AB enerji güvenliği yönünden stratejik olan bu coğrafyada daha etkin olmayı arzulamıştır. Rusya, Gürcistan'ın NATO üyeliğini, Hazar ve Karadeniz bölgesinde enerji altyapısının kontrolünü ele almaya dönük bir hamle olarak görmüştür (Özkan, 2010, s. 1). ABD, Hazar enerjisini Akdeniz'e taşımak için çok sayıda boru hattı stratejisini desteklemiş ve Batı pazarına, Rusya ve İran'ı atlayacak rezervlere ve transit rotalara erişim sağlamıştır. Bakü'den başlayıp Tiflis'ten geçen ve Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz limanı Ceyhan'a uzanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı bu duruma bir örnek teşkil etmiştir (Gamkrelidze, 2021, s. 579).

AB, Orta Asya ile ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla Trans-Hazar Ulaşım Koridoru'na 10 milyar avroluk yatırım yapılmasını öngörmüş; ayrıca Güney Kafkasya'dan AB ülkelerine yenilenebilir enerji ihracatını hedefleyen Karadeniz Denizaltı Elektrik Kablosu Projesi'ne destek verme yönünde ilgi göstermiştir. (Kelmendi, 2025). Avrupa'nın Güney Kafkasya ve Hazar Denizi'nden petrol ve doğalgaza olan ihtiyacı bağlamında Gürcistan ve Rusya arasındaki çatışma esas olarak toprak meselesi gibi görünse de en büyük pratik etkiler enerji arzında hissedilmiştir (Roberts, 2008).

Moskova, Tiflis'in en önemli ve en güvenilir petrol ürünleri ve doğal gaz tedarikçilerinden biri olmuştur (Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2026a). Ayrıca Rusya, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz göndermiş ve transit ücreti olarak Tiflis, gazın yüzde onunu almıştır. 2016'dan sonra Moskova, geçiş ücretini parayla ödemeye başlamıştır (Akhivadov, 2019, s. 4). Gürcistan, AB üye ülkeleriyle doğrudan elektrik şebekesi bağlantısına sahip olamamış, ülkenin elektrik şebekesi, Rusya ve Azerbaycan'ın elektrik şebekeleriyle senkronize olmuştur. Elektrik, mevsime bağlı olarak Türkiye dahil olmak üzere komşu ülkelere ithal edilmiş ya da bu ülkelere ihraç edilmiştir (European Commission, 2024c s. 83). Bakü-Tiflis Kars tren yolu bir bakıma AB'nin tarihi İpek yolunu canlandırmış, TRACECA projesinin bir ayağını meydana getirmiştir (Polat, 2019b, s. 250).

Gürcistan'ın AB ile ilişkilerinin bozulmasında 28 Mayıs 2024'te Parlamentoda yabancı etkinin şeffaflığı yasanının kabul edilmesi etkili olmuştur (NTV, 2024b). Kanun, bütçenin yüzde yirmisinden fazlası yurt dışından gelen kurumların "yabancı etki ajanı" olarak kayıt altına alınmasını amaçlamıştır (TR Euronews, 2024b). Gürcistan'da çıkan yeni yasanın ülkede artan Rus etkisini yansıttığı dillendirilmiş ve Gürcistan'ın demokratik gelişimine zarar verebileceğinden endişe duyan ABD ve AB'nin tepkisini çekmiştir (Council on Foreign Relations, 2024). Parlamento Başkan Yardımcısı Archil Talakvadze, söz konusu yasanın Rusya'dan gelebilecek olası girişimler de dahil olmak üzere her çeşit dış müdahaleyi önleyeceğini kaydetmiştir (Çebi, 2024). Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, Gürcistan'da faaliyet gösteren STK'ların finansmanının yüzde doksandan fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştur (Doğan, 2024). Rusya, söz konusu yasayı desteklediğini açıklamış ve herhangi bir dahiliyetinin bulunmadığını bildirmiştir (Nixey, 2024). Yasa, Parlamentoda kabul edilmeden önce AB ve NATO Gürcistan'a uyarılar yapmıştır. Yasanın kabulü sonrasında ülkede oluşan siyasi atmosferde Tiflis'in Avrupa'ya yaklaşma teşebbüsünün, ülkeyi savaşa sürükleyeceğine ilişkin endişeleri artırdığı dillendirilmiştir. Günümüzde Ukrayna ile anlaşmazlıklar bir savaşa evrilmişken Gürcistan'ı da benzer bir son bekliyor mu? sorusunu akıllara getirmiştir (Khinkulova, 2024). Gürcistan'da muhalefet, hükümetin çıkarılan yasayla ülkeyi Rusya'ya

yakınlaştıracığı eleştirisini yapmıştır. Hükümet ise yasanın lüzumlu olduğunu savunmuştur (TR Euronews, 2024c). Parlamento Başkanı Papaşvili yasanın gayesinin Gürcistan'ın dış müdahalelerden korumak olarak ifade etmiştir (BBC, 2024).

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ülkesinde yabancı destekli STK'ların 2020 ve 2022'de devrim girişimini ileri sürmüştür (Sputnik Türkiye, 2024a). O dönemdeki AB'deki bazı politikacıları, şantajcı olarak nitelendirmiştir. Ülkesinin iki bölgesinin işgali sebebiyle Rusya ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya alan olmadığını ifade etmiştir. Ancak pragmatik bir politika izlediklerini, Moskova ile ilişkileri devam ettirdiklerini ve böyle devam edeceklerini dile getirmiştir. Her şeye rağmen Gürcistan'ın 2030'a kadar AB üyeliğini elde edeceği konusunda iyimser olduğunun altını çizmiştir (TR Euronews, 2025e). Kobakhidze, ortaklık anlaşmasının gündeminde bulunan yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi sürdürüyoruz ve 2028'e kadar yüzde doksandan fazlasını yerine getireceğiz diye konuşmuştur. Ayrıca o tarihe dek AB'den gelecek tüm bütçe hibelerini reddettiklerini açıklamıştır (Sputnik Türkiye, 2024b).

Gürcistan, ekonomisi, turizm, dış ticaret ve döviz havaleleri yoluyla Rusya'ya bağımlı kalmış, bu durum ülkenin ekonomik güvenliği için bir tehdit yaratmıştır. Gürcistan, şarap ihracatında Rusya pazarına, Rus turistlere ve Rus buğday ithalatına olan yüksek bağımlılığı sorunlu olmuştur (Transparency International, 2020). Ayrıca çok sayıda genç, çalışmak için Gürcistan'dan Rusya'ya gitmiştir (Şahin, 2025: 69). Haziran 2019'da bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisinde Rusça konuşması üzerine Tiflis-Moskova arasındaki kriz alevlenmiş ve Rusya, ağır müeyyide tehdidinde bulunmuştur. Zaten geçmiş senelerde şarap ithalatını bir koz gibi kullanmıştır. Rus havayollarının uçuşunu durdurmuş ve turizme zarar vermiştir (Yanatma, 2019). Gürcistan, Rus vatandaşları için bir yıl boyunca vizesiz kalma hakkına sahip oldukları için "güvenli bir liman" konumunda olmuş, İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke yalnızca 2022 Eylül ayında en büyük göçmen akınıyla karşı karşıya kalmış; bu ayda 222.000'den fazla Rus, Gürcistan'a giriş yapmıştır (Kakachia & Kandelaki, 2022). 30 Eylül 2022 itibariyle Gürcistan'da sahipleri Rusya tüzel kişileri ve/veya vatandaşları olan yaklaşık 17 bin kayıtlı Rus şirketi tespit edilmiştir (Transparency International, 2022). Rusya ile iş birliği, Gürcistan ekonomisinin büyümesinin kilit faktörlerinden biri haline getirmiştir. Rusya, Gürcistan için önemli bir ticaret ortağı olmuştur. 2025 yılında karşılıklı ticaret hacmi yüzde 6 artarak 2,7 milyar dolara ulaşmıştır. Rus yetkililerinin 2023 yılında Rusya ve Gürcistan arasında doğrudan uçuşları yeniden başlatma ve Gürcistan vatandaşları için vizesiz seyahat rejimi uygulama kararları, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmiştir. Gürcistan'ı ziyaret eden Rus turist sayısı 2023'ten bu yana yüzde 50 artarak 1,6 milyona ulaşmıştır. Gürcistan'daki turistlerin yüzde 25'ini Ruslar oluşturmuştur; bu da Rusya'nın Gürcistan turizm sektöründeki rolünün kanıtı niteliğini yansıtmıştır (Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2026b).

Gürcü Rüyası iktidarı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren NATO, ABD ve AB başta olmak üzere Batılı aktörlerin Gürcistan'ı Rusya ile bir çatışmaya sürüklemeye çalıştığını ileri sürmüştür (Karadağ, 2025, s. 773). Buna karşılık, söz konusu dönemde hükümete yönelik eleştiriler artmış; muhalefet liderleri ve aktivistlere yönelik tutuklamalar ile sürgün iddiaları gündeme gelmiş, ayrıca rakip siyasi partilerin faaliyetlerinin sınırlandırılmasına ve yurt dışında yaşayan Gürcistan vatandaşlarının seçime katılımının kısıtlanmasına yönelik girişimler ulusal ve uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Bu gelişmeler, bazı gözlemciler ve araştırmacılar tarafından Gürcistan'da demokratik gerilemenin hızlandığı ve ülkenin giderek daha otoriter bir yönetim modeline yöneldiği şeklinde değerlendirilmiştir (Kitachaev, 2025). Bu bağlamda, daha önce kusurlu ancak işleyen bir demokrasi olarak nitelendirilen Gürcistan'ın, demokratik kurumların zayıfladığı ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin olumsuz etkilendiği bir döneme girdiği ileri sürülmüştür (Waal, 2025). 2024 yılında başlayan ve hükümetin AB ile uyum görüşmelerine 2028 yılına kadar devam etmeme kararına karşı hükümet karşıtı protestolar, 2025 boyunca sürmüştür (Freedom House, 2026b).

Gürcistan ile AB arasında yaşanan gerginlikler hususunda Barış Doster, Batı'nın amacının Gürcistan'dan yeni bir Ukrayna yaratmak olduğunu ifade etmiştir. Avrupalıların Soros destekli darbeler kotarma gayretini vurgulamıştır. (Karan, 2024). Rus Vekil Leonid Slutsky, Batı'nın baskılarına rağmen Gürcülerin çıkarlarının savunulmasının süreceğini vurgulamış ve Tiflis'in Kiev aşısı ile başarıyla aşılandığını ve dış politikada pragmatizmi devam ettireceğini belirtmiştir (Sputnik Türkiye, 2024c). Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batı'nın Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma çabasında olduğunu Gürcistan'ı cezalandırmaya karar verdiğini bildirmiştir (Sputnik Türkiye, 2025d).

Rusya, Gürcistan'ın egemenliği ve ulusal güvenliği için en büyük tehdit olarak algılanmıştır. Moskova'nın Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki jeopolitik hakimiyeti, Avrupa-Atlantik entegrasyonu da dahil olmak üzere Gürcistan'ın dış politika hedeflerinin önünde bir engel olarak görülmüştür (Kakachia, 2022, s. 1). Rusya'nın Gürcistan'daki "yumuşak gücü" için Ortodoksluğu, Rus yanlısı medya kuruluşları, aşırı gelenekçi ve milliyetçi grupları ile Moskova'nın Gürcistan'da Avrupa karşıtı söylemini yaydığı dillendirilmiştir (Karadağ, 2019, s. 219).

Gürcistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı George Zurabashvili, 2026 Mayıs'ının son haftasında BMGK'nin düzenlediği bir oturumunda Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgaline dikkat çekmiş Abhazy ve Tskhinvali bölgelerindeki vahim insani durumun altını çizmiştir. Gürcistan'ın çatışmanın barışçıl çözümüne olan kararlılığını yinelemiştir. Ülkesinin transit, ticaret ve enerji bağlantılarının geliştirilmesindeki rolünü vurgulayarak, uzun vadeli bölgesel istikrara katkısını vurgulamıştır (Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 2026a).

Gürcistan, son senelerde Rusya ile Batılı devletler arasında sıkışıp kalmış bu durum günümüzde de devam etmiş ve son dönemde jeopolitik çekişmeye Çin'de dahil olmuştur. Öyle ki Pekin ile Tiflis arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir. Gürcistan yönetiminin son senelerde Rusya ve Çin ile ilişkileri daha da geliştirmesi Batılı ülkeleri oldukça rahatsız etmiş ve çekişme Tiflis sokaklarına da yansımıştır (Sadık, 2024). Batı için Çin, uzun vadede Rusya'dan daha güçlü bir rakip ve potansiyel düşman, aynı zamanda da Rusya için belirsiz bir ortak ve potansiyel bir tehdit olmuştur (Hassner, 2023). Çin ve Gürcistan, 2017'de serbest ticaret anlaşması imzalamış ve Temmuz 2023'te altyapı, iletişim, dijital yönetim ve finans alanlarında iş birliğini genişleten stratejik bir ortaklık kurmuştur. Mayıs 2024'te Tiflis ve Pekin vizesiz seyahat uygulamasını başlatmıştır. O zamandan beri Çinli şirketler, yüksek etkili sektörlere giderek daha fazla yerleşmiştir (Cecire, 2025). Kapsamlı demiryolu ağına yeni bir hat (Senaki-Khamiskuri) eklenmiştir. 2024 yılının sonunda Gürcistan ile Çin arasında, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergâhı (Orta Koridor) için ulaşım koridorlarının geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmıştır (European Commission, 2025d, s. 73-74). Gürcistan, Çin'in Kuşak ve Yol projesinde öne çıkmıştır (Karan, 2024). Bölgesinde hem AB hem de Çin ile serbest ticaret anlaşmasına sahip tek ülke olmuştur (TR Euronews, 2017a).

Çin'in kıtasalcılığı, herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemiştir. Rusya'nın aksine, Çin, bu kara parçası üzerindeki etkisini büyük ölçüde altyapısal gücüyle artırmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi ve boru hatları ile enerji hatları ağı altyapısal gücüyle Rusya'nın çevre bölgelerindeki mevcut bölgesel düzenlerini yeniden şekillendirmiş ve Orta Asya bu süreçte kilit bir cephe görevi görmüştür. Pekin, belirsiz, şeffaf ve toprakla ilgili olmayan bir yaklaşım sergilemiş bu durum Çin'in Rusya'nın çevre bölgelerinde çatışma olmadan ilerlemesine olanak tanımıştır (Ohanyan, 2024). Gürcistan'ın AB'den uzaklaşması, AB'nin Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan iş birliği avantajını Rusya ve Çin'in lehine kaybediyor olduğu anlamına gelmiştir. Moskova ve Pekin'in bölgesel etkisi daha güçlü ticaret ilişkileri sayesinde genişlemiştir. Bu durum, Rusya ve Çin'in bölgesel etkisinin Avrupa sınırlarına daha da yaklaşmasıyla, Avrupa'nın güvenlik endişesinin artırdığını kanıtlamıştır (Ax & Victor, 2025).

5. Sonuç

Gürcistan, AB'ne ve NATO'ya katılmayı amaçlamış ancak Tiflis'in Mayıs 2024'te Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasını kabul etmesiyle Brüksel ile karşılıklı ilişkiler gerilmiştir. Batı, Ekim 2024'te kabul edilen LGBTQ karşıtı yasa sebebiyle de Gürcistan'ın otoriterleşmesinden duyduğu endişeyi gizlememiştir.

Gürcistan, Rusya ile ilişkilerini normalleştirmek istemiştir. Avrupalı ülkelerden Slovakya'yı örnek göstermiş ve Slovakya'nın Rusya ile ilişkilerini bozmadığını ve NATO'ya da katıldığını kaydetmiştir. NATO ve Rusya'yla iyi ilişkilerin kurulabileceğini savunmuştur. Rusya ile pragmatik bir politika izlediklerini Moskova ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirdiklerini ve böyle devam edeceklerini dile getirmiştir. Öte yandan Gürcistan'ın AB'ne katılması Rusya penceresinden Ukrayna Savaşı akabinde yeni bir savaş cephesi açabileceğine dair güçlü bir ihtimali gün yüzüne çıkarmıştır. Rusya, kararlılıkla Kiev ve Tiflis'in NATO'ya üye olmasına karşı gelmiştir. Putin, genişlemeyi son derece olumsuz değerlendireceklerini açıklamıştır.

Gürcistan'da oluşan siyasi atmosferde Tiflis'in Avrupa'ya yaklaşma teşebbüsünün ülkeyi işgale sürükleyeceğine ilişkin endişeleri artmıştır. Rusya'nın arka bahçesinde AB ve NATO politikalarının derinleşmesine müsaade etmeyeceği anlaşılmıştır. Rusya, Güney Kafkasya'da atılan tüm adımları kendisine yönelik bir tehdit olarak algılamış, ABD, NATO üzerinden bölgede etkili olmaya çalışsa da Ukrayna Savaşında görüldüğü gibi pek de kolay olmayacağı ortaya çıkmıştır. Gürcistan, Batı ile uyumlu olmaya çalışmış, AB uygulamalarını işletmiş, NATO ile tatbikatlar yapmıştır. Diğer taraftan Çin'le de yakınlaşmıştır. Pekin, Kuşak ve Yol Girişimi ve boru hatları ile enerji hatları ağı altyapısal gücüyle Tiflis'e yönelik etkisini artırmıştır.

Kaynakça

- Akhiyadov, M. (2019). Gürcistan'daki Siyasi Krizin Arka Planı, *İNSAMER*, 1-4.
- Akpınar, B. G. (2019). Post Modern Siyasi Söylemler Çerçevesinde 1990 Sonrası Gürcistan-Rusya İlişkilerinin Analizi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Bursa.
- Alptekin, G. (2022). Rusya'nın Yakın Çevresini Koruma Politikası ve Soğuk Savaş İzlenimleri (2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve 2014 Ukrayna Krizi), *Research Studies Anatolia Journal*, 5(1), 164-204.
- Alsirt, F. T. (2009). Bağımsızlık Sonrası Gürcistan'ın Yeniden Yapılanması ve Bu Süreçte Türkiye ile İlişkileri, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Asadov, M. (2021). Türkiye'nin Gürcistan Politikasında Rusya Faktörü, *Akademik Sosyal Araştırmalar*, 5 (17), 255-278.
- Avar, Y. (2021). Avrupa Birliği'nin Rusya Gürcistan ve Rusya-Ukrayna Çatışmalarına Karşı Tutumu: Almanya ve Fransa'nın Liderlikleri, *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 13 (24), 310-321.
- Ax, L. & Victor, C. (2025, February 13). Hope and turmoil: The EU's role in securing Georgia's democratic future, <https://ecfr.eu/article/hope-and-turmoil-the-eus-role-in-securing-georgias-democratic-future/>, (01.06.2026).
- BBC. (2024, Haziran 3). Gürcistan'da Protesto Edilen Yabancı Etki Yasası Yürürlüğe Girdi, <https://www.bbc.com/turkce/articles/cjewxrrz88xo>.

- Bezhanishvili, Z. (2009). Between Conflict and Partnership, Contemporary Developments in Russian–Georgian Relations, *Russian Politics and Law*, 47(3), 19-35.
- Bıdzinashvili, D. (2023). The Main Challenges of Georgia's Economy And Prospects for Expanding Georgia-EU Relations, *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, (60), 216-224.
- Bozkuş, Y. (2023, June). NATO'nun Genişleme Politikası, Kafkasya ve Türkiye ile İlişkiler, *Journal of Balkan and Black Sea Studies*, 6 (10), 61-89.
- Bozdağlıoğlu Y. & Özen, Ç. (2004). Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık, *Uluslararası İlişkiler*, 1(4), 59-79.
- Cecire, M. (2025, August 5). China's Black Sea Play, <https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/08/chinas-black-sea-play.html>, (31.05.2026).
- Ceylan, T. (2024, Aralık 1-15). AB Gündemi: AB Genişleme Süreci: Gürcistan'da Tartışmalı Seçimler ve 2028 Yılı Sonuna Dek AB Sürecini Askıya Alma Kararı, *Bülten*, https://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=14279&id=14283.
- Chkhikvadze, V. (2019, Eylül 24). Doğu Ortaklığı: Gürcistan İçin Sırada Ne Var, <https://tr.boell.org/tr/2019/09/24/dogu-ortakligi-gurcistan-icin-sirada-ne-var>.
- Çebi, T. (2024, Haziran 8). Gürcistan'ın Yeni Yasası ve AB, <https://www.turkiyearastirmalari.org/2024/06/08/yayinlar/analiz/gurcistanin-yeni-yasasi-ve-ab/>.
- Council on Foreign Relations. (2024, August 21). What Georgia's Foreign Agent Law Means for Its Democracy, <https://www.cfr.org/articles/what-georgias-foreign-agent-law-means-its-democracy>, (26.05.2026).
- Doğan, D. (2024, Haziran 3). Gürcistan Parlamentosu Yabancı Ajan Yasasını İmzaladı, <https://www.ntv.com.tr/dunya/gurcistan-parlamentosu-yabanci-ajan-yasasini-imzaladi,A0LTgTtlr06saXzBIYKkBW>.
- Elmas, B. (2019). Gürcistan'da Yeni Bir Kaos Çıkar mı? *Karadeniz Araştırmaları*, XVI (64), 607-618.
- Erkan, S. (2016). 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ve Uluslararası Toplum, *International Journal of Economic and Administrative Studies*, (17), 41-64.
- EU Enlargement. (2025). <https://eu4georgia.eu/eu-enlargement/>, (26.05.2026).
- European Commission. (2014a, August 30). Association Agreement Between the European Union and Georgia, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)), (25.05.2026).
- European Commission. (2022b, June 17). Opinion on the EU membership application by Georgia, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_22_3800/QANDA_22_3800_EN.pdf, (26.05.2026).
- European Commission. (2024c, October 30). Georgia 2024 Report, https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/7b6ed47c-ecde-41a2-99ea-41683dc2d1bd_en?filename=Georgia%20Report%202024.pdf, (26.05.2026).
- European Commission. (2025d, November 4). Georgia 2025 Report, https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/b3089ad4-26be-4c6a-84cc-b9d680fe0a48_en?filename=georgia-report-2025.pdf, (26.05.2026).

- Euneighbourseast. (2024, July 9). EU: Georgia's EU Accession Process Is Stopped for Now, <https://euneighbourseast.eu/news/latest-news/eu-georgias-eu-accession-process-is-stopped-for-now/>.
- Freedom House. (2025a). Key Developments in 2024, <https://freedomhouse.org/country/georgia/freedom-world/2025>, (31.05.2026).
- Freedom House. (2026b). Key Developments in 2025, <https://freedomhouse.org/country/georgia/freedom-world/2026>, (31.05.2026).
- Gamkrelidze, Natia (2021). From failing state to strategic partner: analyzing US and NATO political elite images of Georgia and policy implications from 1991 to 2020, *Post- Soviet Affairs*, 37(6), 578-599.
- Gerayova, N. (2023, Aralık 20). Avrupa Birliği Gürcistan'a Adaylık Statüsü Verdi, <https://www.turksam.org/detay-avrupa-birligi-gurcistan-a-adaylik-statusu-verdi>.
- Güneş, E. (2013). Tehdit Algılamaları Ekseninde Rusya'nın Yakın Dönem Kafkasya ve Orta Asya Politikası", *Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi*, 13(27). 176-203.
- Gurcistanhaber. (2025, Temmuz 22). AB ile Gürcistan Arasındaki Resmi Görüşmeler Askıya Alındı: Demokrasi Geriye Gidiyor, [https://gurcistanhaber.ge/ab-ile-gurcistan-arasindaki-resmi-gorushmeler-askiya-alindi-demokrasi-geriye-gidiyor/%3Cbr%20/%3E%3Cb%3EDeprecated%3C/b%3E:%20%20ltrim\(\):%20Passing%20null%20to%20parameter%20#1%20\(\\$string\)%20of%20type%20string%20is%20deprecatd%20](https://gurcistanhaber.ge/ab-ile-gurcistan-arasindaki-resmi-gorushmeler-askiya-alindi-demokrasi-geriye-gidiyor/%3Cbr%20/%3E%3Cb%3EDeprecated%3C/b%3E:%20%20ltrim():%20Passing%20null%20to%20parameter%20#1%20($string)%20of%20type%20string%20is%20deprecatd%20).
- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı. (2026a, May 28). George Zurabashvili Participates in the United Nations Security Council High-Level Open Debate, <https://mfa.gov.ge/en/news/025917-giorgi-zurabashvilma-monatsileoba-miigho-gaeros-ushishroebis-sabtchos-maghali-donis-ghia-debatebshi>, (31.05.2026).
- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı. (2026b, May 7). Maka Botchorishvili Meets with NATO Secretary General's Special Representative for the Caucasus and Central Asia, <https://mfa.gov.ge/en/news/936154-maka-botchorishvili-kavkasiya-da-tsentralur-aziashinatio-s-generaluri-mdivnis-spetsialur-tsarmomadg>, (31.05.2026).
- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı. (2026c, May 6). Decision of the Council of Europe - "The Council of Europe and the Conflict in Georgia", <https://mfa.gov.ge/en/news/755015-evropis-sabtchos-gadatskvatileba-evropis-sabtcho-da-konphlikti-saqartveloshi>, (31.05.2026).
- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı. (2026d, April 27). The Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs of Georgia, Maka Botchorishvili meets with the EU Ambassador to Georgia, Pawel Herczynski, <https://mfa.gov.ge/en/news/663533-maka-botchorishvili-saqartveloshi-evrokavshiris-elchs-shekhvda>, (31.05.2026).
- Götz, E. & Ekman. (2024). P. Russia's War Against Ukraine: Context, Causes, and Consequences, *Problems of Post-Communism*, 71(3), 193-205.
- Hassner, P. (2023, October 5). One Cold War Among Many? <https://www.iiss.org/online-analysis/survival-online/2023/10/one-cold-war-among-many/>, (01.06.2026).
- Hess, M. (2024, November 14). Have elections pushed Georgia further from Western integration? <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/11/have-elections-pushed-georgia-further-from-western-integration/>, (01.06.2026).

- Interpressnews. (2022, July 6). İrakli Kobakhidze: If we get involved in the war, EU candidate status will be guaranteed for us in December - this war will be devastating for Georgia, so we must do everything to avoid it, <https://www.interpressnews.ge/en/article/120739-irakli-kobakhidze-if-we-get-involved-in-the-war-eu-candidate-status-will-be-guaranteed-for-us-in-december-this-war-will-be-devastating-for-georgia-so-we-must-do-everything-to-avoid-it>, (25.05.2026).
- Kakachia, K. (2022, September 5). Georgian Foreign Policy Strategy in Uncertain Times, Central Asia-Caucasus Analyst, <https://www.cacianalyst.org/publications/feature-articles/item/13732-georgian-foreign-policy-strategy-in-uncertain-times.html>, (26.05.2026).
- Kakachia, K. & Kandelaki, S. (2022, December 19). The Russian Migration to Georgia: Threats or Opportunities? <https://www.ponarseurasia.org/the-russian-migration-to-georgia-threats-or-opportunities/>, (26.05.2026).
- Kakachia, K. & Kakabadze, S. (2022). What's Behind Georgian Dream's Anti-Western Rhetoric and Foreign Policy Behavior, <https://gip.ge/publication-post/whats-behind-georgian-dreams-anti-western-rethoric-and-foreign-policy-behavior/>, (26.05.2026).
- Karan, C. (2024, Kasım 1). Gürcistan'a Avrupa Birliği Havucunu Göstererek Oradan Yeni Bir Ukrayna Devşirme Hevesine Kapıldılar, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/1089897551.html>.
- Karadağ, Y. (2019). Georgian Europeanization: An Ideational and Institutional Analysis, A Thesis Submitted to The Graduate School of SocialSciences of Middle East Technical Universty.
- Karadağ, Y. (2025). Gürcistan Dış Politikasının Değişen Dinamikleri: Batı ile Bütünleşmeden Demokratik Gerilemeye Doğru, *Alternatif Politika*, 17(3), 758-782.
- Kelmendi, T. (2025, May 1). A narrow window: How Europeans can still halt Georgia's authoritarian turn, <https://ecfr.eu/article/a-narrow-window-how-europeans-can-still-halt-georgias-authoritarian-turn/>, (01.06.2026).
- Kennedy, J & Dunbar, W. (2025, July 1). Countering Russian Influence: Support for Armenia, Georgia, and Moldova in the 'Waiting Room of the West', <https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/07/countering-russian-influence-support-for-armenia-georgia.html>, (31.05.2026).
- Khinkulova, K. (2024, Mayıs 28). Gürcistan Bir Sonraki Ukrayna Olabilir mi? <https://www.bbc.com/turkce/articles/c03dlnjj3xgo>.
- Kitachaev, B. (2025, December 4). Is Georgia on a One-Way Road to Autocracy? <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/12/georgia-repressions-consequences>, (31.05.2026).
- Komar, B., & Yılmaz, N. (2022). Gürcistan'daki Etnik Çalışmalarda Rusya'nın Rolü, *PARADİGMA, İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi*, 11(1), 34-51.
- Köktaş, N. A. (2015). Şaakaşvili Dönemi Gürcistan İç ve Dış Politika Üzerine Bir Değerlendirme, *Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(2), 95-110.
- Küçük, B. (2018, Ağustos 7). Rusya Gürcistan'ın NATO'ya Kabulü Korkunç Bir Çatışma Çıkarabilir, <https://tr.euronews.com/2018/08/06/rusya-gurcistanin-nato-ya-kabulu-korkunc-bir-catisma-cikarabilir>.

- Kříz, Z. & Shevchuk, Z. (2011). Georgian readiness for NATO membership after Russian-Georgian armed conflict, *Communist and Post-Communist Studies*, (44), 89-97.
- Mameduv, E. (2025). Gürcistan Dış Politikasında karar Alma Süreci: Birleşik Ulusal Hareket Dönemi ve Rusya Gürcistan Savaşı (2004-2008), *Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 11(23), 67-84.
- Mankoff, J. (2010). Russia, the Post-Soviet Space and Challenges to U.S. Policy, <https://www.amacad.org/publication/policy-world-meets-academia-designing-us-policy-toward-russia/section/6>, (26.05.2026).
- Marten, K. (2017). Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s, *European Journal of International Security*, 3 (2), 135-161.
- NATO. (2024, Sep 20). A Decade of Progress: Marking 10 Years of The Substantial NATO-Georgia Package, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_228907.htm?selectedLocale=en.
- Nichol, J. (2014, April 2). Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests, *Congressional Research Service*, 1-66.
- Nixey, J. (2024, May 23). Is the Kremlin behind Georgia's foreign agents law? <https://www.chathamhouse.org/2024/05/kremlin-behind-georgias-foreign-agents-law>, (31.05.2026).
- NTV. (2024b, Temmuz 18). Gürcistan Cumhurbaşkanı, Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasının İptalini İstedi, <https://www.ntv.com.tr/dunya/gurcistan-cumhurbaskani-yabanci-etkinin-seffafli-gi-yasasinin-iptalini-istedi,mB1A9iV9TEOR1cEU3PMYXg>.
- NTV. (2018c, Temmuz 12). Stoltenberg: Gürcistan NATO Üyesi Olacak, <https://www.ntv.com.tr/dunya/stoltenberg-gurcistan-nato-uyesi-olacak,pBNFLDdByEiCd5HyAd5VPg>.
- NTV. (2019d, Mart 25). NATO: Gürcistan'ın Toprak Bütünlüğünü Destekliyoruz. 25 Temmuz 2025, <https://www.ntv.com.tr/dunya/nato-gurcistanin-toprak-butunlugunu-destekliyoruz,3CZCEDF5mkisCeD6YJcZHA>.
- NTV. (2019e, Ekim 3). NATO Karadeniz'de Rusya'nın Askeri Varlığından Endişeli, <https://www.ntv.com.tr/dunya/nato-karadenizde-rusyanin-askeri-varligindan-endiseli,Zx5seKj6h0eef2oGZUchrw>.
- NTV. (2024f, Mart 18). NATO Lideri Stoltenberg: Rusya Seçimleri Ne Özgür Ne de Adil, <https://www.ntv.com.tr/dunya/nato-lideri-stoltenberg-rusya-secimleri-ne-ozgur-ne-de-adil,oMURiW4HoUmFiH7ptERHmQ>.
- Ohanyan, A. (2024, December 23). Georgia Shows Why U.S. Policy in Eurasia Is Dangerously Outdated, https://foreignpolicy.com/2024/12/23/georgia-eurasia-strategy-russia-us/?utm_content=gifting&tpcc=gifting_article&gifting_article=Z2VvcmdpYS1ldXJhc2lhLXN0cmF0ZWd5LXJ1c3NpYS11cw==&pid=PNILoiIJgqmxsxl, (31.05.2026).
- Özkan, G. (2010). Georgia's NATO Membership Within Context of the Black Sea Dimension of the New Great Game, *Karadeniz Araştırmaları*, (27), 1-22.
- Parulava, D. (2022, July 11). Georgians Fear Their Government Is Sabotaging EU Hopes, <https://www.politico.eu/article/georgian-fear-government-sabotaging-eu-hope/>, (25.05.2026).

- Phutkaradze, I. (2023). *Teritoryal Çatışma ve Çözüm Dinamikleri: Gürcistan Örneği*, (1. Basım). İstanbul: Artikel Akademi.
- Polat, D. (2017a). NATO ve Rusya Federasyonu'nun Yeni Mücadele Alanı: Karadeniz, *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 5 (Özel Sayı), 51-66.
- Polat, D. (2019b). Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan İttifakının Bölgesel Güvenliğe Etkileri, *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6 (2), 248-265.
- RFE/RL's Georgian Service, (2022, July 3). Georgians Take To Streets Of Tbilisi In Pro-EU, Anti-Government Rally, <https://www.rferl.org/a/georgians-tbilisi-pro-eu-rally/31927141.html>, (25.05.2026).
- Roberts, J. (2008, October 1). Georgia, Russia and Energy: Going for Gas, <https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2008-10/georgia-russia-and-energy-going-gas>, (31.05.2026).
- Rusya Dışişleri Bakanlığı. (2026a, April 16). Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, https://mid.ru/en/foreign_policy/news/2095880/#25, (27.05.2026).
- Rusya Dışişleri Bakanlığı. (2026b March 25). Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, https://mid.ru/en/foreign_policy/news/2088723/#q8, (27.05.2026).
- Rusya Dışişleri Bakanlığı. (2025c December 25). Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, https://mid.ru/en/foreign_policy/news/2069011/#020, (27.05.2026).
- Rusya Dışişleri Bakanlığı. (2025d May 6). Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, https://mid.ru/en/foreign_policy/news/2014182/#12, (27.05.2026).
- Sadık, R. (2024, Aralık 9). İki Ateş Arasında Sıkışmış Gürcistan, <https://fikirturu.com/jeopolitika/iki-ates-arasinda-sikismis-gurcistan/>.
- SDE. (2024a, Temmuz 9). Gürcistan'ın AB'ye Katılım Süreci Durduruldu, <https://www.sde.org.tr/haber/gurcistanin-abye-katilim-sureci-durduruldu-haberi-54962>.
- SDE. (2018b, Ağustos 6). Rusya'dan NATO ve Gürcistan'a Uyarı, <https://www.sde.org.tr/haber/rusyadan-nato-ve-gurcistana-uyari-haberi-6347>.
- Seval, H. F. (2017). Soğuk Savaş'tan Günümüze İnsani Müdahale: Neo-Realist Perspektif, *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(22), 469-481.
- Sputnik Türkiye. (2024a, Kasım 9). Avrupa Birliği Büyükelçisi, Tehdit Değil Gerçek Diyerek Konuştu: Batı Gürcistan'da Darbe'mi Planlıyor? <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/avrupa-birligi-buyukelcisi-tehdit-degil-gercek-diyerek-konustu-bati-gurcistanda-darbe-mi-planliyo-1089411650.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024b, Kasım 28). Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne Rest: Katılım Müzakereleri 2028 Yılına Kadar Askıya Alındı, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistandan-avrupa-birligi-rest-katilim-muzakereleri-2028-yilina-kadar-askiya-alindi-1090943445.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024c, Aralık 14). Rus Vekil Slutskiy: Gürcistan AB Tehditlerine Rağmen Kendi Seçimini Yapma Hakkını Savunacak, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rus-vekil-slutskiy-gurcistan-ab-tehditlerine-ragmen-kendi-secimini-yapma-hakkini-savunacak-1091547323.html>.

- Sputnik Türkiye. (2025d, Şubat 10). Rusya: Batı Güney Kafkasya'yı İstikrarsızlaştırma Çabalarından Vazgeçmiyor, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bati-guney-kafkasyayi-istikrarsizlastirma-cabalarindan-vazgecmiyor-1093521363.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024h, Temmuz 17). AB Gürcistan'daki STK'ları Fonlamaya Devam ediyor: Devlet Kurumlarından 11 Kat Daha Fazla, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/ab-gurcistandaki-stklari-fonlamaya-devam-ediyor-devlet-kurumlarindan-11-kat-daha-fazla-1085946943.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024ı, Aralık 24). Gürcistan: Avrupa Birliği'nin Para ve Adaylık Statüsü ile Yaptığı Şantaj Kabul Edilemez, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-avrupa-birliginin-para-ve-adaylik-statusu-ile-yaptigi-santaj-kabul-edilemez-1091991011.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024i, Ağustos 6). Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Ukrayna'ya Paralı Asker Göndermemizi İstedi, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-ukraynaya-parali-asker-gondermemizi-istedi-1086550048.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024j, Ekim 22). Gürcistan'ın Eski Başbakanından Batı'yı Kızdıracak İtiraf: Bize Rusya'ya Savaş Açmamızı Önerdiler, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/gurcistanin-eski-basbakanindan-batiyi-kizdiracak-itaraf-bize-rusyaya-savas-acmamizi-onerdiler-1089513577.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024k, Kasım 15). Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizi Aşırı Müdahaleye Karşı Koruyacağız, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizi-asiri-mudahaleye-karsi-koruyacagiz-1090444266.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024l, Temmuz 31). ABD'den Gürcistan'a Yabancı Ajanlar Yasası Şantajı: 95 Milyon Dolarlık Yardım Askıya Alındı, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/abdden-gurcistana-yabanci-ajanlar-yasasi-santaji-95-milyon-dolarlik-yardim-askiya-alindi-1086383275.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024m, Temmuz 13). Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD ile İlişkiler 2025'ten İtibaren Değişecek, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/gurcistan-basbakani-kobakhidze-abd-ile-iliskiler-2025ten-itibaren-degisecek-1085827379.html>.
- Sputnik Türkiye. (2024n, Aralık 2). Batı'nın Gürcistan'a Baskısı Devam Ediyor: ABD, Gürcistan ile Stratejik Ortaklığını Askıya Aldı, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/abd-gurcistan-ile-stratejik-ortakligini-askiya-aldi-1091020716.html>.
- Sputnik Türkiye. (2025o, Mayıs 31). Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, Bizden Ukrayna'daki Çatışmaya Katılmamızı İstedi, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-bati-bizden-ukraynadaki-catismaya-katilmamizi-istedi-1096690722.html>.
- Şuvalova, T. (2024, Temmuz 12). Rus Uzman Fenenko: NATO, Türkiye'yi Teğet Geçerek Karadeniz'de Varlığını Sağlamak İstiyor, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-uzman-fenenko-nato-turkiyeyi-teget-gecerek-karadenizde-varligini-saglamak-istiyor-1085800453.html>.
- Şahin, K. (2025). Güney Kafkasya'da Jeopolitik Denklemler: Bölgesel ve Küresel Güçler, *Anadolu Strateji Dergisi*, 7(2). 65-74.

- Transparency International (2020). Georgia's Economic Dependence on Russia: Trends and Threats, <https://transparency.ge/en/blog/georgias-economic-dependence-russia-trends-and-threats>, (26.05.2026).
- Transparency International. (2022), "Georgia's Economic Dependence on Russia: Impact of the Russia-Ukraine War", <https://transparency.ge/en/post/georgias-economic-dependence-russia-impact-russia-ukraine-war-0>, (25.05.2026).
- TR Euronews. (2017a, Aralık 5). Yeni İpek Yolu'nun Önemli Durağı Gürcistan, <https://tr.euronews.com/business/2017/12/05/yeni-ipek-yolu-nun-onemli-duragi-gurcistan> adresinden alındı.
- TR Euronews. (2024b, Temmuz 11). Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci Neden Durduruldu? <https://tr.euronews.com/2024/07/11/gurcistanin-avrupa-birligine-katilim-sureci-neden-durduruldu>.
- TR Euronews. (2024c, Haziran 3). Gürcistan'da Yabancı Etki Yasası Uluslararası Tepkilere Rağmen Yürürlüğe Girdi, <https://tr.euronews.com/2024/06/03/gurcistanda-yabanci-etki-yasasi-uluslararasi-tepkilere-ragmen-yururluge-girdi>.
- TR Euronews. (2025e, Şubat 6). Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2030'a Kadar AB Üyeliği Konusunda Çok İyimseriz, <https://tr.euronews.com/my-europe/2025/02/06/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2030a-kadar-ab-uyeligini-konusunda-cok-iyimseriz>.
- TR Euronews. (2025f, Ocak 28). Gürcistan Dışişleri Bakanı: AB'nin Vizesiz Seyahati Askıya Alma Kararı Siyasi Açından Yanlış, <https://tr.euronews.com/my-europe/2025/01/28/gurcistan-disisleri-bakani-abnin-vizesiz-seyahati-askiya-alma-karari-siyasi-acidan-yanlis>.
- TR Euronews. (2025g, Temmuz 12). Avrupa Dışişleri Bakanları'ndan Gürcistan Açıklaması: Endişeliyiz, <https://tr.euronews.com/my-europe/2025/07/12/avrupa-disisleri-bakanlarindan-gurcistan-aciklamasi-endiseliyiz>.
- TR Euronews. (2013h, Mayıs 14). Gürcistan Rusya'yla İlişkileri Düzeltmek İstiyor, <https://tr.euronews.com/2013/05/14/gurcistan-rusya-yla-iliskileri-duzeltmek-istiyor>.
- TR Euronews. (2016i, Temmuz 6). John Kerry'den Gürcistan'ın Toprak Bütünlüğüne Destek: Bu Konuda Hassasız, <https://tr.euronews.com/2016/07/06/john-kerry-den-gurcistan-in-toprak-butunlugune-destek-bu-konuda-hassasiz>.
- TR Euronews. (2017i, Ağustos 1). ABD: Gürcistan'ın NATO Üyeliğini Destekliyoruz. <https://tr.euronews.com/2017/08/01/abd-gurcistanin-nato-uyeligini-destekliyoruz>.
- TR Euronews. (2021j, Aralık 21). Geri Çekilecek Yerimiz Yok! Putin'den NATO'nun Genişlemesine Karşı Askeri Yanıt Tehdidi, <https://tr.euronews.com/2021/12/21/geri-cekilecek-yerimiz-yok-putin-den-nato-nun-genislemesine-kars-askeri-yan-t-tehdidi>.
- TR Euronews. (2025k, Temmuz 26). Gürcistan, NATO Askeri Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yapıyor, <https://tr.euronews.com/my-europe/2025/07/26/gurcistan-nato-askeri-tatbikatlarina-ev-sahipligi-yapiyor>.
- TRT Haber. (2022a, Mayıs 14). Güney Osetya Rusya'ya Katılmak İçin Referanduma Gidiyor, <https://www.trthaber.com/haber/dunya/guney-osetya-rusyaya-katilmak-icin-referanduma-gidiyor-680070.html>.

- TRT Haber. (2023c, Eylül 23). Gürcistan Başbakanı: Topraklarımızın Yüzde 20'si Hala Rusya'nın İşgali Altında, <https://www.trthaber.com/haber/dunya/gurcistan-basbakani-topraklarimizin-yuzde-20si-hala-rusyanin-ismgali-altinda-797738.html>.
- TRT Haber, (2024d, Aralık 16). Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı'ndan AB Üyeliğine Destek, <https://www.trthaber.com/haber/dunya/gurcistanin-yeni-cumhurbaskanindan-ab-uyeligine-destek-891669.html>.
- Yanatma, S. (2019, Haziran 24). Rusya'dan Şarap İthalatını Sınırlayarak Gürcistan'a Ekonomik Yaptırımları Artırma Tehdidi, <https://tr.euronews.com/2019/06/24/rusyadan-sarap-ithalatini-sinirlayarak-gurcistana-ekonomik-yaptirimleri-arttirma-tehdidi>.
- Yılmaz, H. (2022). Batı ile Bütünleşme Sürecinde Gürcistan: 2021. Ö. Tüfekçi & F. Kırbaşoğlu, (Eds.), Karadeniz: 2021 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, (ss. 135-175). Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.
- Wakızaka, K. (2020). Rogers Brubaker'in Diaspora-Anayurt-Konuk Eden Ülke İlişkileri Teorisi Çerçevesinde Gürcistan'daki Osetler, Abhazlar ve Çeçen-Kistleri Yorumlamak, *Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi*, 3, 116-143.
- Waal, T. (2025, September, 4). Time for EU Decisions on Georgia, <https://carnegieendowment.org/europe/strategic-europe/2025/09/time-for-eu-decisions-on-georgia>, (31.05.2026).
- Wilkinson, I. & Dekanosidze, T. (2023, January 24). Georgia must bolster resilience to information warfare, <https://www.chathamhouse.org/2022/03/georgia-must-bolster-resilience-information-warfare>, (31.05.2026).